

ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ЁНҒИН ҲАВҒСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН УСЛУБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

Хамраев Абдорхон Ахмадхонович

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги
Академияси Фуқаро муҳофазаси институти 1-босқич магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590358>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

фавқулодда вазият,
ҳаракат қилиш,
муҳофазаланиш, ёнғин
ҳавфсизлиги, ёнғин-
қутқарув тузилмалари,
инновацион услублар.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида аҳолини, раҳбар ходимларни ҳамда тузилмалар шахсий таркибини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш ва ёнғин ҳавфсизлиги соҳасидаги тайёрлаш тадбирларида замонавий инновацион услублардан фойдаланишнинг амалий аҳамияти ёритилиб, услубларни қўллаш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида юзага келиши мумкин бўлган табиий, техноген ва экологик хусусиятли фавқулодда вазиятлар ҳавф манбаалари ва омилларини, шунингдек муҳофазаланиш ва ҳавфсизликни таъминлашнинг энг самарали чораси олдиндан тайёргарлик кўриш эканлигини инобатга олиб, аҳолини барча қатламларини тайёрлаш тадбирлари давлат сиёсати даражасида босқичма-босқич ва узлуксиз амалга оширилиши ташкил этилган[1]. Бу борадаги муносабатлар республикамизнинг “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги, “Фуқаро муҳофазаси тўғрисида”ги, “Ёнғин ҳавфсизлиги тўғрисида”ги қонунлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг

“Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифалар ва тадбирлар билан тартибга солинган[2,3,6].

Ўзбекистон Республикасида истиқомат қилаётган барча фуқаролар тоифаларга (ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида, узлуксиз таълим тизимида, меҳнат билан банд бўлмаган фуқаролар, шу жумладан, жисмоний имконияти чекланган шахслар ҳамда республикага ташриф буюрган туристлар таркиби) бўлинган ҳолда фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёргарликдан ўтказилади. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ҳамда мамлакатимизда яратилган яхлит бир тизим – Фавқулодда вазиятларни

олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаркат қилиш давлат тизими таркибига кирувчи вазирлик ва идоралар томонидан олиб борилаётган фавқулудда вазиятлар ва ёнғин ҳавфсизлиги соҳасида тайёрлаш тадбирлари кўлами, қамрови, таъсирчанлиги, самарадорлиги ва энг асосийси иқтисодий тежамкорлигини таъминлашда тайёрлашнинг замонавий инновацион услублардан фойдаланиш муҳим амалий аҳамият касб этади[4].

Хусусан, дунёнинг табиий офатлар, ҳалокатлар, тегнологик аварияларни бошдан кечирган, содир бўлиш ҳавфи юқори бўлган ва тез-тез тўқнашиб турадиган ҳамда кутқарув, ёнғин-кутқарув тузилмаларининг тайёргарлиги юқори бўлган мамлакатларни тайёрлашнинг замонавий инновацион услублари устивор

ва самарали жихатларини ўрганиш, истиқболга тадбиқ этиш мақсадли хисобланади. Шу сабабли, республикамиз давлат ва хўжалик бошқарув органлари, ташкилот ва идоралар, таълим муассасалари ҳамда фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органларида аҳолини, раҳбар ходимларни ҳамда тузилмалар шахсий таркибини фавқулудда вазиятларда ҳаркат қилиш ва ёнғин ҳавфсизлиги соҳасидаги тайёрлаш тадбирларини янада такомиллаштириш ҳозирги кундаги устивор вазифа ва энг долзарб масалалардан бири хисобланади[5].

Ҳозирги кундаги дунёнинг тобора глобаллашиб бораётганлиги ва ахборот ривожланиши даврида фавқулудда вазиятлар, фуқаро муҳофазаси ва ёнғин ҳавфсизлиги соҳасида ҳам малакали,

мослашувчан, ҳаракатчан ва замонавий мутахассисларини тайёрлашда юқори самарадорликни таъминлайдиган янги таълим технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш муаммоси долзарбдир [7]. Шу муносабат билан, фавқулудда вазиятлар, фуқаро муҳофазаси ва ёнғин ҳавфсизлиги соҳасида тайёрлашда замонавий инновацион услубиётга, тайёрлаш тадбирларини такомиллаштиришнинг етакчи йўналишларидан бири ахборот таълим муҳитига мослаштирилган интерфаол таълим технологияларини жорий этиш, масофавий, гуруҳли ва индивидуал таълим шакллари йўлга қўйилмоқда.

Тайёрлашда замонавий инновацион технологияларининг ривожлантириш учун кўшимча имкониятларни замонавий интерактив алоқа технологиялари орқали яъни, интерактив маърузалар, форумлар, интернет-конференция форматидаги амалий машғулотлар ва селектор семинарлар таъминлайди. Бундай интерфаол машғулотлар Фавқулудда вазиятлар вазирлигининг амалий ходимлари, ўқув машғулотлари мавзулари бўйича амалий ва илмий фаолиятда бой тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши мумкин. Таълим тизими муассаса ва ташкилотлари идоравий алоқа каналларидан фойдаланган ҳолда масофавий дарсларни ўтказиш имкониятлари мавжуд. Бунда ечим, таълим ходимлари учун малака ошириш курсларида ўқитиш жараёнини тезлаштириши, курсларни ягона ахборот маконига бирлаштириши, шунингдек, ходимларни иш жойида

юқори сифатли қайта тайёрлашни таъминлаш лозим.

Умумий ўрта таълим тизими муассаса ва ташкилотлари томонидан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги органлари билан биргаликда ўқувчиларида хавфсиз хулқ-атвор маданиятини шакллантиришга қаратилган зарур ташкилий-педагогик шарт-шароитларни яратиш, бунда соғлиғини сақлаш ва мустаҳкамлаш билан бир қаторда, эҳтиёткорлик туйғуси, турли таҳдидларни олдиндан билиш, хавфдан қочиш, экстремал вазиятларда адекват ҳаракат қилиш қобилият бўйича замонавий педагогик маҳорат ва технологияларни уйғунлаштириш лозим[8].

Шу билан бирга, шахсий хавфсизликни таъминлаш, турли хил хавфли вазиятларда оқилона хатти-ҳаракатларга тайёрлик эҳтиёт чораларига риоя қилиш зарурлигини англашни, муқобил хатти-ҳаракатларни билишни, фавқулодда вазиятларда стрессга чидамлилиқни ривожлантиришни талаб қилади, Бу еса, ўз навбатида, устувор вазифага айланиши керак. турли табиатдаги бахтсиз ҳодисалар ва табиий офатлар пайтида соғлиққа ижобий муносабат, хавфсиз хатти-ҳаракатларни шакллантиришга қаратилган таълим ва дам олиш дастурларини амалга ошириш зарурлигини кўрсатади[9].

Шунга асосланиб, тадқиқотимизнинг мақсади экстремал вазиятларда сақланиш, муҳофазаланиш, тўғри ҳаракат қилиш, ўзига ва ўзгаларга ёрдам кўрсатишга тайёрлаш соҳасида инновацион ёндашувларни қўллашни амалий ахамиятини асослашдан иборат, бунда:

янги замонавий ахборот технологияларини қўллаш орқали фавқулодда вазиятлардаги ҳаракатларга тайёрлашни такомиллаштириш; таълимни компютерлаштиришда ўқув фаолияти структурасини ўрганиш; компютер технологияларини ҳаётнинг барча жабҳаларига, жумладан ишлаб чиқаришга, мактабга, университетларга, уйга ва ҳоказоларга кенг ва доимий равишда жорий этиш ҳисобига ўқув компютер дастурларини амалга ошириш.

Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф етиш тажрибаси шуни кўрсатадики, агар қутқарув мутахассислари ва иш раҳбарларининг ҳаракатлари юқори профессионал бўлса, ёш авлод экстремал вазиятларда ўзини тутиш кўникмаларига ега бўлса, инсон ва моддий йўқотишлар сезиларли даражада камайиши мумкин. Мутахассисларнинг касбий маҳоратини ошириш ва мактаб ўқувчиларини тайёрлаш экстремал вазиятларда юзага келиши мумкин бўлган зарар ва йўқотишларни камайтиришнинг асосий чорасидир.

Мутахассис қутқарувчи, ишлаб чиқариш ишчиси, талаба, оддий фуқаро учун фавқулодда вазиятларда зарур билим ва кўникмаларни эгаллаш учун фалокатлар ва офатлар таҳдиди билан тўлдирилган ҳаётини муҳитни қандай яратиш керак? Бу ғоя жуда кўп ресурс талаб қиладиган бўлиб, сарф харажатли ва одамлар ҳам доимий равишда бундай ситуацион ўқув масканларига боришни хоҳлашмайди. Бироқ, бундай яшаш муҳитини яратиш мумкин. Миллионлаб одамлар кундалик

кулайликни бузмасдан унга солиш мумкин, у ишчиларнинг касбий хусусиятларига, одамлар яшайдиган ҳудудга қараб ўзгариши мумкин, у нисбатан арзон, мослашувчан, тингловчиларнинг қобилиятлари ва кўникмаларига мослашади. Муайян ахборот муҳитини яратишда мултимедиа технологиялари бу жараён учун жуда самарали. Улар ўқув материални яратиш ва кейин кўпайтириш имконини беради. Шу билан бирга, нутқни ҳам, мусиқани ҳам, чизмалар, фотосуратлар, видеолар, турли хил овоз эффектлари ва анимация фрагментларини такрорлаш мумкин, мавжудлик эффекти яратилади ва материални ўзлаштириш янада самарали амалга оширилади. Шундай қилиб, мултимедиа технологияларининг дидактик имкониятлари ўқувчиларнинг диққатини назорат қилиш, имитация қилинган муҳитга онгни чуқур сингдириш, турли хил муаммоли

вазиятларни яратиш орқали ўқувчиларнинг руҳий ҳолатини бошқаришдан иборат.

Биз ўз вазифамизни янги замонавий ахборот технологияларини қўллаш орқали мутахассислар тайёрлаш ва мактаб ўқувчиларини экстремал вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлашни сезиларли даражада яхшилаш, кенг ва доимий равишда кенгайиб бораётган жорий етиш ҳисобига имкон қадар кўпроқ одамларни қамраб олишда кўрамиз, компьютер технологиялари ҳаётнинг барча соҳаларида мавжуд. Таклиф сифатида тақдим этилган соҳада тайёрлашнинг замонавий инновацион технологиялар, Фавқулудда вазиятлар вазирлиги томонидан олиб борилаётган ўқитиш-ўргатиш тадбирларига мос келади ҳамда аҳолини, мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишда қўлланилиши мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулудда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Ёнғин ҳавфсизлиги тўғрисида»ги Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фавқулудда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш чора - тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 1 июндаги ПФ-5066-сонли Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фавқулудда вазиятлар тузилмалари фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2019 йил 10 апрелдаги ПҚ-4276-сонли Қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йилдаги
7. 9 сентябрдаги “Аҳолини фавқулудда вазиятларда ҳаракат қилишга ва фуқаро муҳофазаси соҳасида тайёрлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги
8. 754-сонли Қарори.

9. 7. Хусанова С ва бошқалар. Умумий ўрта таълим мактабларида фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тадбирларини режалаштириш бўйича услубий қўлланма. 2017 й. Юнисеф, ФВВ, Халқ таълими вазирлиги.
10. 8. Хусанова С ва бошқалар. Умумий ўрта таълим мактабларида фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тадбирларини режалаштириш бўйича услубий қўлланма. ФВВ, Халқ таълими вазирлиги, ЮНИСЕФ. Тошкент. 2017 й.
11. 9. «Aholini zilzilaga tayyorlashda ilg'or xorij tajribasidan foydalanish istiqbollari» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. FVV Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti, 2022 yil.